

以卷積式神經網路從福衛二號衛星圖資中偵測 地面光伏太陽能裝置

作者/出版者 逢甲大學資訊工程學系 助理教授 許懷中博士

地址 台中市西屯區上石路 181 巷 19 號 10 樓之 1

電話 0986863361

Email elexy.fw@gmail.com

出版日期 2026 年 4 月

DOI [10.5281/zenodo.19680750](https://doi.org/10.5281/zenodo.19680750)

摘要

為了延緩全球暖化帶來的氣候變遷，大量使用再生能源是未來的趨勢，而其中光伏太陽能發電，更是現今技術最為成熟，應用最為廣泛的一項再生能源技術，大至企業、小至個人，從休耕農田、埤塘到大樓屋頂，都可以安裝太陽能板，加入以再生能源發電的行列，然而如此趨勢，也使得政府，甚至於太陽能開發商，對於整體太陽能板佈建狀況失去掌握，而環保團體也對於廣泛佈建太陽能板對於農地、水資源的破壞感到憂心。

在本專案中，逢甲大學接受國家太空中心委託，開發一套可以從福衛二號衛星歷史圖資中辨識架構於農地之太陽能板的深度學習電腦視覺技術，我們利用卷積式神經網路 (Convolutional Neural Network)、資料增強 (Data Augmentation) 等技術，結合解析度每像素 8 公尺的多光譜 (Multi-Spectra, MS) 以及每像素 2 公尺的單色 (Panchromatic, PAN) 圖資偵測 120 公尺範圍的衛星圖塊內是否有太陽能板存在，**辨識之 F1-Score 達 0.8**，成效良好。

藉由此項技術的研發，國家太空中心得以進一步開發福衛二號歷史圖資的潛在價值，並且為未來利用福衛五號衛星，抓取地面上特定物件隨時間演變之狀況作好準備，可以進一步提升我國在衛星影像解析上的技術能力。

關鍵字：衛星影像物件偵測、太陽能板、卷積式類神經網路

1. 引言

全球暖化的趨勢帶來節能減碳使用再生能源的風潮，而作為所有再生能源中技術最成熟的光伏太陽能發電技術，更是許多國家發展的重點，在政府補助的激勵下，企業或私人在屋頂、埤塘或休耕農地架設太陽能板者比比皆是，然而由於欠缺統整管理，使得無論政府或者太陽能發電業者，幾乎都無法有效掌握太陽能板鋪設的正確情況，為此，使用有/無人空拍機，或者衛星遙測影像試圖辨識地面太陽能板進行偵測與辨識，便成為衛星遙測與影像辨識研究上的一項議題。

福衛二號為我國自主擁有的第一枚遙測衛星，自 2003 年開始運轉，十三餘年來，福衛二號衛星每日固定兩次從太空對台灣拍攝空照圖，提供即時影像給予環境監測、防災、學術應用等用途，在我國空間資訊的發展上扮演了相當重要之角色；此外，進入二十一世紀以來，台灣社會的環保意識逐漸覺醒，許多由於過度開發造成的危害逐漸揭露，台灣人也漸漸意識到過去由於追求經濟開發所付出的代價，而即使福衛二號衛星目前已退役，其所累積之大量珍貴圖資正是可以全面性分析台灣近年來環境變遷的利器。

本研究案計畫結合逢甲大學大數據中心之運算能量以及國家太空中心所存有福衛二號衛星的歷史圖資，就台灣社會近年來高度關心的如農地養水種電計畫(休耕農地裝設太陽能板)等議題，運用卷積式類神經網路 (Convolutional Neural Network, CNN) 以及其他電腦視覺 (Computer Vision, CV) 相關技術進行研究，提出一套智能學習影響資訊萃取方法，以人工智慧學習由人力以及空間地理資訊系統 (如 GPS 座標) 所得出之標籤，以辨識衛星照片中特定物事 (如地面之太陽能板、違章工廠等) 之系統框架與分析流程，一方面發掘福衛二號衛星之歷史圖資尚未開發的潛在價值，另一方面開啟未來台灣遙測衛星圖資應用的新里程碑。

本專案所欲達成的目標如下：

1. 結合 D4SG 資料英雄計畫 – 農地種電空間變遷[1] 所蒐集的太陽能板標記，結合福衛二號圖資辨識台灣農地上太陽能板之裝設與變遷；
2. 建立從衛星遙測圖資中收集特定物件標籤之資料處理與蒐集之渠道，以及進一步建模辨識的處理框架以及研究程序，探索影響辨識成功率之因素，並尋求提昇辨識準確度之方法的可能研究方向。

本報告其餘部分組織如下述：我們將在第二節介紹近年來以衛星影像遙測地面太陽能板的相關研究以及其他與本技術報告相關的技術現況，第三節介紹太陽能板標籤以及衛星資料處理的流程，第四節介紹用來偵測衛星圖像中太陽能板的 CNN 架構，第五節討論輸入圖塊覆蓋度與遷移學習的影響，第六節則總結這篇報告。

2. 背景介紹

2-1. 從衛星遙測圖像中偵測地面太陽能板之發展概況

近年來無論美國或日本都積極在發展利用衛星遙測影像辨識地面特定物件的相關應用研究，而太陽能板辨識也是其中一項重要議題，衛星遙測影像的來源多樣，其解析度從每像素 30 公尺 (如 Landsat-8[2]) 到最高解析度達每像素 0.3 公尺 (如 WorldView-3[3])，影像從單色 (Panchromatic, PAN) 到多光譜 (Multi-Spectral, MS) 所在多有。

日本產業技術總合研究所 (AIST) 由 Nakamura 博士的團隊，以 Landsat-8 的圖資為基礎，有效利用其全部多達 11 個頻段的多光譜特質，使用半監督 (Semi-Supervised) 的 Pulse-Coupled Neural Network (PCNN) 結合像素層級的標籤，成功地從衛星圖資中將日本本土的太陽能農場分割 (Segmentation) 出來，然而受限於 Landsat-8 衛星圖資的解析度較低 (每像素 30 公尺)，因此該技術僅能分割大型的太陽能農場，對於小型的太陽能板無能為力[4][5]。

美國杜克的研究團隊，試圖偵測裝置於屋頂的小型太陽能板，其利用 U.S. Geological Survey (USGS) 的少量高解析度圖資 (每像素 0.3 公尺)，以電腦視覺技術，從圖資中取出圖像特徵，然後以支持向量機 (Support Vector Machine, SVM) 作為分類器偵測圖片中的屋頂太陽能板，然而此項研究受限於圖資數量以及演算法的能力，偵測的泛化性十分令人存疑[6]。

俄羅斯的研究團隊，則是利用約三千張由 Google Map 所取得的屋頂太陽能板標籤，訓練小型的 CNN 網路 (三層卷積與池化層搭配兩層全連接層)，辨識 200x200 像素的圖片內是否有太陽能板，Google Map 的高解析度圖資使用的是 DigitalGlobe 的衛星影像，為解析度高達每像素 0.3 公尺的 RGB 圖像，此項研究的在 670 張測試資料中，達到了準確率 (Accuracy) 87%、精確率 (Precision) 89%、召回率 (Recall) 83% 的優異辨識效能[7]。

另一方面，史丹佛的研究團隊，蒐集了約三萬筆太陽能板裝置的 GPS 座標，並且利用 Google Map 所提供的圖資，切割裝置座標附近的圖塊作為正樣本，訓練以預先訓練好之 Inspection-v3 為基礎的 CNN，來偵測衛星影像圖塊中是否有太陽能板，並且藉此統計全美各州不同區域的太陽能板總數，此外他們也利用反捲機與反池化的技術，從訓練完成的網路中切割出圖資中的太陽能板位置，效果十分良好[8]。

綜觀上述研究，從衛星影像中偵測太陽能板並非不可能的任務，但是衛星影像的品質基本上決定了應用的範圍，要找尋如同屋頂太陽能板這種大小的物件，那就需要高解析度的衛星圖資才能辦到。

2-2. 卷積式神經網路 (Convolutional Neural Network, CNN)

卷積式神經網路[9]的架構中，網路架構可以明顯的被分為兩個部分：由卷積 (Convolution) 與池化 (Pooling) 層所構成的特徵擷取區塊，以及由全連接 (full-connection) 層所構成的辨識區塊，深度學習之父 Hinton 在[10]中提出，CNN 可以藉由使用已訓練的特徵擷取區塊作為起始權重，並重新訓練全連接層，來達到特徵轉移與重複利用的目的，且可以更快獲得收斂至準確的結果。

CNN 的主要應用場域是在影像識別、處理 (Image Recognition & Processing) 以及各種電腦視覺 (Computer Vision) 的議題[11][12]；近年來，許多研究提出不同的深層卷積類神經網路 (DCNN) 架構來進行影像辨識[13][14][15][16][17][18]，其中有許多共通的方法以及技巧，如：集成學習 (Ensemble Learning)[19][20][21]、丟棄法 (Dropout)[22][23] 以及如 Maxout[24][24]、ReLU[25] 等新的激發函數 (Activation Function)，上述方法幾乎都是為了解決因為資料集以及分類/辨識標籤類別過大造成的種種問題，在過去要處理較大的資料集一般就是增加神經網路的寬度與深度[16][17][26]，然而過大神經網路其過擬合 (Overfitting) 以及梯度消失 (Gradient Vanishing) 的情況也會更加嚴重，上述技術中 Dropout[22][23] 以及激發函數 Relu[25] 就是專門發展來克服過擬合與梯度消失問題的。

綜觀這些研究，影響較大的為[13][14][17][27]等，由[17]，我們可以得知，在現代的背景條件下，我們已經有足夠的運算能力使用足夠大小的類神經網路架構來解決大規模影像辨識的問題，而[27]則提出了使用 CNN 進行影像偵測的方法與架構；此外，[14]指出，近年提出的這些方法都是透過增加網路架構的稀疏性 (Sparsity)，來針對隨機的子網路進行訓練，以降低神經元 (Neuron) 間的交互適應 (Co-adaptation)，若能夠在提升深度[26]的同時增加稀疏性，即可使辨識準確率提高，且在文中也提出了相對應的架構，藉由堆疊可重複利用之相似模組有效控制網路的運算量，同時使得準確率再次的提升，並解決了使用類神經網路時常有一個疑問：如何決定網路架構的寬度；而[13]則解決了類神經網路深度的問題，在[13]的研究中提出了 Residual Learning 的概念，透過設計的模組，藉由屏蔽類神經網路結構中層的輸出，藉此跳過不必要的層，並透過此方法使類神經網路自行學習其深度，無需由開發者設定網路深度，

在實作上，深層卷積類神經網路的運算大多可以由矩陣的方式表達，因此其架構適合用於 GPU 或分散式系統來進行運算，在[28]中即展示了 GPU 與分散式系統對深層神經網路之訓練與辨識效能的影響，而[29][30]則分別提供了開源的機械學習平台，並提供多核心、GPU 與分散式系統等運算功能，使得深層 CNN 的建構、訓練、測試、修改與分析等工作可以更加有效率地進行，在[30]中也提供了圖形化的分析工具與各種平台的版本，使訓練後的測試與分析工作可以更有效率的執行，且可以將深層 CNN 應用至不同平台上。

圖 1 由福衛二號所拍攝，雲林地區之衛星圖資全圖

3. 資料概覽與處理

我們從資料英雄計畫[1]中取得了共 1,424 個雲林地區的太陽能板標記，所有標記都是以 shapefile 形式儲存，該 shapefile 是資料英雄計畫的參與志工從 Google Map 圖資手動標記取得，十分珍貴，標記的圖資日期為 2016 年底前後三個月的期間；因此，太空中心提供給我們福衛二號於 2016 年年底期間，L4 正規化後，於雲林地區的 G004、G005、G015、G016 與 G030 等五個網格所拍攝之的 PAN 與 MS 兩種影像各一張，PAN 圖像的解析度為每像素 2 公尺，而 MS 圖像的解析度則為每像素 8 公尺，MS 圖資包含了常見的 RGB 三原色以及近紅外線 (Near Infrared, NIR)。

圖 2 將太陽能板標記之 shape file 與福衛二號衛星圖資結合

此五張圖合併後之圖資如圖 1 所示，然後接下來我們利用 QGIS 的 python console 將 shape file 與 福衛二號圖資結合如圖 2。

然而，由於資料英雄計畫的太陽能板 shapefile 取自 Google Map，雖然經過座標校正，但是我們就在福衛二號圖資中，以肉眼辨識較為明顯的太陽能板進行檢查，發現其與福衛二號圖資並不完全重合，因此我們採取了與[8]相仿的手法，不在像素層級進行標記，而是將福衛二號的圖資切割成圖塊，然後以該圖塊內是否包含太陽能板作為標記，正樣本中至少包含一塊標記太陽能板 50% 的面積，而負樣本中則完全沒有標記太陽能板存在。

在正樣本的取得上，我們首先以標記之太陽能板為中心，從衛星圖資中切割出 120 公尺正方的圖塊，對於 PAN 圖像而言其大小為 60x60 像素，而對於 MS 圖像而言其大小為 15*15 像素，然後我們亂數向上、下、左、右、左上、左下、右上、右下八方向平移取樣框 0~60 公尺，藉此模擬實務應用上從圖資中取圖塊時，太陽能板可能出現於圖塊中任意位置的情況，此外，藉此，我們也保證了正樣本可以包含至少一塊標記太陽能板 50% 以上的面積。

此外，為了增加用於訓練 CNN 網路的資料數量，我們針對正樣本圖塊作了資料增強 (Data Augmentation) [31]的處理，所謂資料增強，就是藉由對樣本圖形進行旋轉、鏡像、改色等基本圖形屬性上的變造，從而增加樣本數，此方法已經

圖 3 最終使用之正負樣本圖例

被證明對於提升 CNN 網路訓練上的效能十分有效[31]，在本專案中我們對圖塊進行旋轉與鏡像處理，得以大幅度增加訓練樣本的數量，最終我們從 D4SG 標記中剪出 108,000 張正樣本，所有正樣本都包含標記太陽能板 50% 以上之面積。

由於這個專案所有的太陽能板 shapefile 都取自雲林地區的農地，我們的負樣本也以農地為主，我們在標記太陽能板的周遭區域亂數取樣圖塊，從中挑選完全不包含任何標記太陽能板的圖塊作為負樣本，在此階段，我們取得了完全不含標記太陽能板的負樣本 64,000 張。

接下來，由於我們進行了資料增強，因此假如我們僅是單純地將此二樣本集結合分出訓練資料集 (Training Dataset) 以及測試資料集 (Testing Dataset)，源自同一塊標記太陽能板的不同正樣本可能同時出現在訓練以及測試資料集中，這樣一來，對於模型的評估可能就此失準，因此我們利用叢集 (Clustering) 演算法將標記後的太陽能板以地理位置分成完全區隔的三群，以其中兩群作為訓練資料集，剩下的一群作為測試資料集，以確保我們的 CNN 在訓練期間確實未曾見過任何測試資料集中的太陽能板，訓練與測試資料集的數量如下表所示：

表 1 訓練與測試資料集之圖塊數量

資料集	標籤	數量
訓練資料集	正樣本	48,000
	負樣本	24,000
測試資料集	正樣本	60,000
	負樣本	40,000

4. 訓練從福衛二號衛星圖資中辨認太陽能板的 CNN 模型

4-1. 單獨以 MS 圖像訓練 CNN 模型

由於 PAN 圖像與 MS 圖像解析度不同，同時使用需要一些額外的處理步驟，因此在研究上，我們先單獨以 MS 圖像訓練一個簡單的 CNN 測試其辨識效果，而又由於我們在後續的訓練中反覆使用到此結構的 CNN 網路，因此在本報告中，我們又將此 CNN 結構稱為基線模型 (Baseline Model)，其結構如圖 4 所示，十分簡單，僅包含了兩個卷積層 (Convolution Layer, CONV)、一個池化層 (Max Pooling Layer)、兩個以 ReLU 為激發函數的全連接層 (Full Connected

圖 4 基線 CNN 模型結構

Layer, FC, a.k.a Dense Layer) 以及一個以 Softmax 為激發函數的輸出層，其中兩個全連結層分別都經過了 Dropout，以避免過擬合，同時提升模型訓練效果。

此外，由於福衛二號的圖資中包含了一般電腦視覺影像處理研究中沒有的近紅外線 (NIR) 圖像，因此，我們將 MS 圖像進一步分解成單純 NIR 圖像、RGB 圖像以及 MS (NIR + RGB) 圖像三種輸入，來訓練 CNN 模型並且比較其效果。

由於辨識輸入圖塊是否為正樣本是一個二元分類問題，我們這邊採用精確率 (Precision)、召回率 (Recall)、F1-Score、準確率 (Accuracy) 來評估辨識效果，定義如下：

預測為正樣本且實際也為正樣本者定義為真陽性 (True Positive)

預測為負樣本且實際也為負樣本者定義為真陰性 (True Negative)

預測為正樣本而 實際為負樣本者定義為偽陽性 (False Positive)

預測為負樣本而 實際為正樣本者定義為偽陰性 (False Negative)

根據上述定義，我們進一步定義 TP、TN、FP、FN 分別代表被進行預測後，真陽性、真陰性、偽陽性、偽陰性的預測數量，如此則準確率、精確率以及召回率的定義如下列：

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{\text{Total Samples}} \quad \text{precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad \text{recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

白話來說，準確率即為模型正確辨識之正樣本與負樣本占全樣本的比例，然而，此項指標當正負樣本之數量不平均時，會產生偏誤 (Bias)，例如在 100 筆資料中，僅存在 5 筆正樣本，如此將所有樣本接預測為負樣本的模型會有 95% 的準確率，但這種預測其實毫無意義，為了能夠確實評估模型在正負樣本不平衡下的預測能力，精確率、召回率、F1-Score 應運而生。

精確率是所有預測為正樣本的樣本中確實為正樣本的比例，而召回率是所有真實為正樣本的樣本中被預測為正樣本的比例，如上述在正樣本即少的狀況下，單純猜測所有樣本為負樣本的模型雖然可以獲得高準確率，然而其召回率為零，如此一來，我們就可以正確評估該模型其實並無預測能力；而由於精確率與召回率為彼此對抗的指標，在模型具有同等預測能力的狀況下，調整模型以提升精確率則召回率下降，反之亦然；所以研究者另外定義了 F1-score 這項指標，F1-score 之定義為精確率與召回率的調和平均數，其數值介於 0~1 之間，越接近 1 代表模型具有越好的預測能力，F1-score 的定義如下列：

$$F1 = \frac{2 \cdot \text{precision} \cdot \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}}$$

基於上述定義，以 MS 圖像為輸入之基線模型，其在測試資料集的辨識結果如下：

表 2 MS 圖像辨識結果

輸入	精確率	召回率	F1	準確率	TP	FN	FP	TN
NIR	70.08%	59.04%	0.64	60.30%	35,425	24,575	15,120	24,880
RGB	71.69%	71.19%	0.71	65.85%	42,719	17,281	16,867	23,133
MS	88.80%	61.76%	0.72	72.38%	37,061	22,939	4,673	35,327

從表 2 可知，單獨使用 NIR 頻道辨識太陽能板其精確率與使用 RGB 相仿，然而其召回率卻大為不如，表示其偽陰性較多，如圖 5，我們從太陽能板的常用材質的吸收光譜中得知，非晶矽在近紅外線頻域(700 ~ 1,000 nm) 的吸收光譜與其他太陽能板常用材質的樣態十分不同，有可能因此造成誤判，而將近紅外線與 RGB 結合後的訓練的模型其精確率有著顯著的提升，但是召回率卻遠遠不如 RGB 模型，表示以 MS 訓練之模型在太陽能板的認定上相較於僅用 RGB 的模型更加嚴格，但是整體而言其 F1-Score 較高，評估上將 MS 全部頻道都加入訓練仍然是較單獨使用 RGB 圖像訓練更為有利。

4-2. 使用福衛二號全部圖像訓練 CNN 模型

要使用福衛二號全部的圖資訓練 CNN 模型，我們得要能夠有效統合解析度不同的 PAN 圖像與 MS 圖像，統合方法大致上可以分為兩種，其一是對 PAN 圖像進行重採樣 (Subsampling)，將其解析度降低到與 MS 圖像相同後，將兩者結合，送入後續的 CNN 進行訓練；其二則是我們先將 MS 圖像調整

圖 5 太陽能板常用材質吸收光譜[32]

圖 6 Subsampling 用 CNN 結構

(Resize) 至與 PAN 圖像同樣大小，將兩者結合之後，送入後續的 CNN 進行訓練；在本專案中，我們採用一個包含四層卷積層以及兩層池化層的 CNN 結構進行 Subsampling，其網路結構如圖 6 所示。

而將小圖調整為大圖的 Resize 演算法，我們則是採用常見的雙三次插值法 (Bicubic Interpolation) [33]，基於上述調整與重採樣演算法，我們設計先合併 (Early Merge) 以及後合併 (Late Merge) 兩種網路結構，先合併結構如圖 7 所示，即我們先將 MS 與 PAN 圖像進行合併後，再送入卷積層處理，由於重採樣層 (Subsampling Layers) 也同樣是以卷積層與池化層實現，因此可以將其與基線模型 (Baseline CNN) 一併視為連續的卷積網路，而後合併結構如圖 8 所示，顧名思義，就是我們讓 PAN 圖像先單獨進行卷積處理，然後將處理後所獲得之 PAN 圖像的特徵圖 (Feature Map) 與 MS 圖像合併，再以後續的基線模型進行處理，兩種結構在我們的資料集中表現如下：

表 3 先合併結構與後合併結構之辨識效能比較

結構	精確率	召回率	F1	準確率	TP	FN	FP	TN
先合併	88.78%	73.89%	0.81	78.73%	44,334	15,666	5,602	34,398
後合併	91.17%	70.83%	0.80	78.38%	42,501	17,499	4,114	35,886

圖 7 先合併結構

圖 8 後合併結構

加入 PAN 圖像進行訓練，令太陽能板之辨識表現提升許多，先合併結構與後合併結構兩者互有所長，後合併結構相較於先合併結構更為嚴格，但是其 F1 卻略遜於先合併結構，這部分未來應用上，就需要根據使用者較為重視精確率抑或是召回率，進而方能決定使用的方法。

5. 討論

5-1. 輸入覆蓋度的影響

我們在第三節製作訓練與測試資料集時，將正樣本定義為至少包含一塊標記太陽能板 50% 以上面積的圖塊，而將負樣本定義為完全不包含任何標記太陽能板的圖塊，上述模型評估都是基於此定義進行，然而在實務上，當我們針對整個衛星圖資進行掃描時，單一圖塊可能僅包含單一太陽能板 0%~50% 的面積，因此本節以 4-2 節的模型，討論太陽能板覆蓋率對於辨識能力的影響。

為了進行此項討論，我們從測試資料集中找出圖塊中都確實只包含單一標記太陽能板的正樣本共 5,237 幀，然後我們用先前以訓練資料集訓練好的先合併結構與後合併結構 CNN 分別辨識，測試其召回率 (因為所有樣本都是正樣本)，其結果如下表。

表 4 在不同太陽能板覆蓋率下對於辨識效能的影響

模型	先合併			後合併		
	召回率	TP	FN	召回率	TP	FN
0 < c <= 10	24.86%	179	541	21.53%	155	565
10 < c <= 20	38.55%	133	212	34.78%	120	225
20 < c <= 30	46.79%	146	166	46.15%	144	168
30 < c <= 40	53.37%	158	138	44.26%	131	165
40 < c <= 50	54.00%	182	155	53.12%	179	158
50 < c <= 60	67.85%	249	118	65.12%	239	128
60 < c <= 70	81.28%	152	35	79.68%	149	38
70 < c <= 80	87.50%	147	21	80.95%	136	32
80 < c <= 90	88.89%	152	19	84.21%	144	27
90 < c <= 100	70.31%	1,641	693	70.44%	1,644	690

由表 4 可知，覆蓋率對於兩種結構的影響大致相同，當覆蓋率到達 60% 以上時兩種模型的表現會較為理想，然而比較奇怪的地方是，當覆蓋率超過 90% 時，召回率反而大幅下降，這部分可能是因為覆蓋率在 60%~90% 之間的樣本數較少，而覆蓋率在 90% 到 100% 的樣本數量相當多，而其中可能包含了較難辨識的樣本所致。

5-2. 與既有 CNN 網路的比較

本專案所使用的是自行設計，以資料增強過後的樣本進行訓練的 CNN 網路來進行太陽能板辨識，然而，現今利用 CNN 解決電腦視覺問題的方法中，有一種可以只利用較少量的資料，快速開發出可用系統的方法 – 遷移學習 (Transfer Learning)。

由於 CNN 的卷積層與池化層其目的其實是要取出圖型的特徵，因此在面對一個新的問題領域時，其實可以重複使用過去已經訓練好的 CNN 中的卷積層與池化層權重，而僅僅重新訓練 CNN 最後充當分類器的全連接層，如此就可以利用先前已經訓練好的特徵提取器所產生的圖像特徵，與現下欲預測標的的標籤相關聯，得以利用較少量的資料，訓練出可用的網路。

因此，本專案選擇目前學術界與業界都經常使用，以 ImageNet [34] 資料集為基礎預訓練的兩大經典模型 VGG[35] 與 ResNet[36] 與本專案所開發的模型比較其效能，然而由於 VGG 與 ResNet 的預訓練網路都只能接受 RGB 的輸入，因此在比較上，我們也是只將其與我們以 RGB 輸入所訓練的基線模型進行比較，結果如下：

表 5 VGG、ResNet 與基線模型之辨識效能比較

模型	精確率	召回率	F1	準確率	TP	FN	FP	TN
Base	71.69%	71.19%	0.71	65.85%	42,719	17,281	16,867	23,133
VGG	71.31%	71.91%	0.72	60.30%	43,146	16,854	17,356	22,644
RN	72.14%	61.61%	0.66	72.38%	36,967	23,033	15,276	24,724

由表 5 可知，之中表現最好的是 VGG，但是效能也僅比我們結構極為簡單的基線模型稍微好一點點而已，而結構更為複雜的 ResNet 在解析度如此之低的圖型上，則難以發揮其威力，由此可知，CNN 的辨識能力與其網路結構的大小未必全然成正比，而是要根據輸入資料的樣態進行調整，方能獲得最佳的結果。

6. 總結

本研究計畫利用 D4SG 資料英雄計畫 – 農地種電空間變遷研究計畫所標記之雲林地區太陽能板分布的 shape file，結合福衛二號之衛星圖資，訓練以 CNN 為基礎的深度學習網路，以辨識地面的太陽能板，在單以 D4SG 資料集所產生之驗證資料集上達到了優異的辨識結果 (F1-Score 超過 0.8)，同時我們也對於不同輸入、不同結構的 CNN 在此項工作上的辨識能力作了探討，對於未來進一步開展福衛五號圖資的加值利用，作出了貢獻。

受限於專案時程與標籤來源，本研究仍有幾項未盡之處須留待未來完成：

- (1) D4SG 計畫所標記之太陽能板樣本均為農地太陽能板，太陽能板附近之地物、地貌較為單純，而在城市地區的太陽能板，其面積較小，附近之

地物複雜，其辨識難度必然將提升許多：

- (2) 此次進行訓練以及驗證之圖資均來自同一時間之衛星空照圖，然而此模型之能力是否適用於辨識來自不同時間之衛星空照圖則尚待驗證，除了需要辨認太陽能板是否由於時間因素而有新增或移除，不同時期衛星圖資進行的正規化對於深度學習模型辨識能力的影響，更是尚待釐清。

未來我們計畫在不同時間點的衛星圖資上測試我們的方法，確認本專案所開發之技術的泛化性，並且嘗試利用現有網路針對太陽能板所訓練出來的特徵提取網路，進行解析，期待不僅僅能夠偵測出圖塊中是否包含太陽能板，更能進一步將太陽能板所在位置分割出來，真正能夠協助未來全面採用再生能源時的發電與經營管理。

參考文獻

- [1] D4SG 資料英雄計畫，農地重電空間變遷，<http://d4sg.org/solar-farm/>
- [2] Roy, David P., et al. "Landsat-8: Science and product vision for terrestrial global change research." *Remote sensing of Environment* 145 (2014): 154-172.
- [3] Sozzi, Marco, et al. "Benchmark of Satellites Image Services for Precision Agricultural use." *Proceedings of the AgEng Conference, Wageningen, The Netherlands*. 2018.
- [4] Imamoglu, Nevrez, et al. "Solar Power Plant Detection on Multi-Spectral Satellite Imagery using Weakly-Supervised CNN with Feedback Features and m-PCNN Fusion." *arXiv preprint arXiv:1704.06410* (2017).
- [5] Ishii, Tomohiro, et al. "Detection by classification of buildings in multispectral satellite imagery." *2016 23rd International Conference on Pattern Recognition (ICPR)*. IEEE, 2016.
- [6] Malof, Jordan M., et al. "Automatic solar photovoltaic panel detection in satellite imagery." *2015 International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA)*. IEEE, 2015.
- [7] Golovko, Vladimir, et al. "Convolutional neural network based solar photovoltaic panel detection in satellite photos." *2017 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS)*. Vol. 1. IEEE, 2017.
- [8] Yu, Jiafan, et al. "DeepSolar: A Machine Learning Framework to Efficiently Construct a Solar Deployment Database in the United States." *Joule* 2.12 (2018): 2605-2617.
- [9] LeCun, Yann, and Yoshua Bengio. "Convolutional networks for images, speech, and time series." *The handbook of brain theory and neural networks* 3361.10 (1995): 1995.
- [10] J. Yosinski et al. "How transferable are features in deep neural networks?" *Advances in neural information processing systems*. 2014.
- [11] Egmont-Petersen, Michael, Dick de Ridder, and Heinz Handels. "Image processing with neural networks—a review." *Pattern recognition* 35.10 (2002): 2279-2301.
- [12] Chua, Leon O., and Lin Yang. "Cellular neural networks: Applications." *IEEE Transactions on circuits and systems* 35.10 (1988): 1273-1290.
- [13] He, Kaiming, et al. "Deep Residual Learning for Image Recognition." *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2016.
- [14] Szegedy, Christian, et al. "Going Deeper with Convolutions" *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 2015.
- [15] Simonyan, Karen, and Andrew Zisserman. "Very deep convolutional networks for large-scale image recognition." *arXiv preprint arXiv:1409.1556* (2014).
- [16] Howard, Andrew G. "Some improvements on deep convolutional neural network based image classification." *arXiv preprint arXiv:1312.5402* (2013).

- [17] Krizhevsky, Alex, Ilya Sutskever, and Geoffrey E. Hinton. "Imagenet classification with deep convolutional neural networks." Advances in neural information processing systems.
- [18] K. He, X. Zhang, S. Ren and J. Sun, "Spatial Pyramid Pooling in Deep Convolutional Networks for Visual Recognition," in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 37, no. 9, pp. 1904-1916, Sept. 1 2015.
- [19] Hinton, Geoffrey, Oriol Vinyals, and Jeff Dean. "Distilling the Knowledge in a Neural Network." arXiv preprint arXiv:1503.02531 (2015).
- [20] Buciluă, Cristian, Rich Caruana, and Alexandru Niculescu-Mizil. "Model compression." Proceedings of the 12th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining. ACM, 2006.
- [21] Dietterich, Thomas G. "Ensemble methods in machine learning." International workshop on multiple classifier systems. Springer Berlin Heidelberg, 2000.
- [22] Srivastava, Nitish, et al. "Dropout: a simple way to prevent neural networks from overfitting." Journal of Machine Learning Research 15.1 (2014): 1929-1958.
- [23] Hinton, Geoffrey E., et al. "Improving neural networks by preventing co-adaptation of feature detectors." arXiv preprint arXiv:1207.0580 (2012).
- [24] I. J. Goodfellow, D. Warde-Farley, M. Mirza, A. Courville, and Y. Bengio. "Maxout networks." arXiv:1302.4389, 2013.
- [25] Glorot, Xavier, Antoine Bordes, and Yoshua Bengio. "Deep Sparse Rectifier Neural Networks." Aistats. Vol. 15. No. 106. 2011.
- [26] M. Lin, Q. Chen, and S. Yan. "Network in network." arXiv:1312.4400,2013.
- [27] Girshick, Ross, et al. "Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation." Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2014.
- [28] Dean, Jeffrey, et al. "Large scale distributed deep networks." Advances in neural information processing systems. 2012.
- [29] Jia, Yangqing, et al. "Caffe: Convolutional architecture for fast feature embedding." Proceedings of the 22nd ACM international conference on Multimedia. ACM, 2014.
- [30] Abadi, Martin, et al. "Tensorflow: Large-scale machine learning on heterogeneous distributed systems." arXiv preprint arXiv:1603.04467 (2016).
- [31] Wong, Sebastien C., et al. "Understanding data augmentation for classification: when to warp?." 2016 international conference on digital image computing: techniques and applications (DICTA). IEEE, 2016.
- [32] 慶生科技，聚光型太陽能板，http://www.kson.com.tw/chinese/study_23-6.htm
- [33] Acharya, Tinku, and Ping-Sing Tsai. "Computational foundations of image interpolation algorithms." Ubiquity 2007.October (2007): 4-1.
- [34] Deng, Jia, et al. "Imagenet: A large-scale hierarchical image database." 2009 IEEE conference on computer vision and pattern recognition. Ieee, 2009.

- [35] Simonyan, Karen, and Andrew Zisserman. "Very deep convolutional networks for large-scale image recognition." arXiv preprint arXiv:1409.1556 (2014).
- [36] He, Kaiming, et al. "Deep residual learning for image recognition." Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016.